

MARKETING VA SOTISH FAOLIYATLARIDA DAROMADNI OSHIRISH YO'LLARI

Tog'ayeva Dildora Akramovna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi,

Narxlar statistikasi boshqarmasi mutaxassisi

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: dildor92-92@mail.ru

+99890 959 51 71

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060126>

Iqtisodiy o'sish bu iqtisodiyotda tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishni ko'paytirish jarayoni bo'lib, marketing bu jarayonni bir necha darajalarda osonlashtiradi va tezlashtiradi.

Marketing va sotish daromadni oshirishga qaratilgan faoliyat turlaridir. Ular bir-biriga chambarchas bog'langan bo'lib, ular orasidagi farq katta emas. Marketing - mijozlarni yaratish jarayoni bo'lsa, sotish ularni "sarflash" faoliyati hisoblanadi. Agar ushbu ikkala faoliyat birlashtirilsa kompaniya muvafaqiyatli rivojlanishi mumkin. Marketing va sotish strategiyalari bir xil natijaga mo'ljallangan - mahsulot yoki xizmatni xaridorlarga sotish va shu bilan kompaniya foydasini oshirish.

Marketing va sotish sohasida farq iste'molchilar bilan muloqot qilish taktikasida sezilarli bo'lib, marketing vakillari ko'plab potentsial xaridorlarni qayta ishlash, ommaviy axborot vositalari, elektron pochta xabarnomalari va reklama orqali muloqot qilish bilan shug'ullanadi. Savdo bo'limi mutaxassislari mijoz bilan individual aloqa o'rnatadil, ular bilan shaxsan uchrashadi, o'z mahsulotlarini eng yaxshi tomondan ko'rsatadi va boshqalar.

Marketing va sotish o'rtasidagi farq shundaki, birinchisining vazifasi potentsial mijozni xaridni amalga oshirishga yo'naltirish, ikkinchisi esa ushbu bitimning yopilishiga erishish uchun tashrif buyuruvchi bilan faol muloqot qilishdir. Marketing bozor tizimida asosiy vazifalarni bajaradi, ya'ni xaridor va iste'molchilar o'rtasida o'zaro munosabatlarni taqsimlovchi iqtisodiy tizim hisoblanadi. Birinchisi ikkinchisi bilan chambarchas bog'liq.

Savdo va marketingning asosiy daromadlari:

Ijtimoiy tarmoqlarda maqsadli reklamalar, SMM, SEO tizimi, Blog matnlar, ijtimoiy tarmoq reklamalari, PR, youtube kontenti, web sayt, Google, yandex, electron pochta marketing, onlayn forumlar uyishtirish

Marketing tadbirkorlarga faqat foyda olish bilan chegaralanmaydi, balki iqtisodiyotga o'z hissasini qo'shadi. Yangi ish o'rinlarini yaratishda, talabni yaratishda, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishda o'z hissasini qo'shadi. Bundan tashqari marketing narxlarga ta'sir qilish, raqobatni rag'batlantirish, talabni yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Biror bir korxonada marketing faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, mahsulotni kimga? Qayerda? Qachon? sotish kerakligi, iste'molchilar qiziqishi, didi, ijtimoiy kelib chiqishi, millati, jinsi, aholi soni, raqobat muhitidan kelib chiqib reklama turi, tovar mahsulot hajmini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Marketing ish o'rinlarini yaratishni muhim manbai hisoblanadi. Tadqiqotlardan tortib, reklama va savdogacha bo'lgan bosqichdagi sohalarda ish o'rinlarini yaratadi va ishsizlikni kamaytirishda rol o'ynaydi.

Marketing faoliyatini tahlil qilish faoliyati va usullariga alohida e'tibor berish savdo aylanmasiga ta'sir ko'rsatadi. Marketing tahlili deganda statistik, ekonometrik va boshqa tadqiqot usullari yordamida tadbirkorning savdo faoliyati tovar bozori jarayonlari va

hodisalarni baholash, tushuntirish, bashorat qilish va modellashtirishni tushunamiz. Marketing tahlilida o'rtacha nisbiy ko'rsatkich, dinamik qatorlar, guruhlash, indeks tahlillash, variatsiya va dispersiya tahlillari, grafik usullari, trend modellari, ekspert baholari usullari va korrelyatsiya-regressiya va ko'p o'lchamli statistik tahlil usullaridan foydalangan holda o'rganamiz.

Marketing tadqiqotlarida tahlil tipologiyalar:

- bozor holati va rivojlanishini qayd etuvchi baholar
- bozorda konyuktura tahlili
- bozor holatlari va jarayonlarini aniqlash, modellashtirish va bashorat qilish bozorda strategik tahlili

Bozor sohasida tahlil faoliyati ikkita pog'onadan iborat bo'lib: dalillarni qayd etish, firma va bozorning holati va rivojlanishini baholash; sabab oqibat aloqalarini tushuntirish va modellashtirish, bozor munosabatlari va bozorning yanada rivojlanishini ilmiy bashorat qilish hisoblanadi.

References:

1. Sh. Dj. Ergashxodjayeva, L.T.Abduxalilova (2019). Marketing tadqiqotlari. Toshkent "Iqtisodiyot".
2. A. Samadov (2018). Merchendayzing va PR. O'quv uslubiy majmua.Toshkent
3. Sharopova, N (2023) Tadbirkorlikda marketing tadqiqotlari zarurati. Iqtisodiy innovatsion texnologiyalari jurnali. 2023(3) 39-bet
4. Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of marketing. Global edition (15th ed.). Harlow, England: Pearson.
5. Niranjnamurthy, M., Kavyashree, N., Jagannath, S., & Chahar, D. (2013). Analysis of e-commerce and m-commerce: advantages, limitations and security issues. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 2(6), 2360-70.
6. Мерчандайзинг эффективные инструменты и управление товарными категориями /Алан Веллхофф, Жан-Эмиль Массон -М.:Издательский Дом Гребенникова, 2004. – 280с.
7. Синяева И.М., Романенкова О.Н., Жильцов Д.А. Реклама и связи с общественностью. Учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 552 с.
8. Somoan, K., & Sahashaisaeree, N. (2010). Factors determining window display conveying merchandise's positioning and style: A case of shopping mall clothing display targeting undergraduate students. Prosocial and Behavioural Sciences, 1236-1240.
9. <https://www.retaildoc.com/>
10. <https://stat.uz/>
11. <https://www.lightsspeedhq.com/>
12. <https://www.creatopy.com/blog/retail-advertising/>